

Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen

Dr. P.K. Jagersma

Nederlandse dienstenondernemingen worden op verschillende momenten door verschillende stuwende krachten aangezet om het werkkterrein op verschillende manieren -i.e. in termen van de gehanteerde strategieën en structuren- te multinationaliseren. Verschillende strategieën zijn het gevolg van verschillende stuwende krachten. Nieuwe strategieën leiden op hun beurt tot nieuwe structuren. Achterliggende rationale van deze veranderingen: veranderingen in de stand van de technologie en de markt (in het bijzonder veeleisender afnemers).

Dit artikel geeft de dominante ontwikkelingsgang van negen grote Nederlandse multinationaliserende dienstenondernemingen. De researchperiode: 1965 tot en met 1989.

1 Inleiding

De *performance* van het multinationaliseren van het werkkterrein van een onderneming wordt in eerste aanleg beïnvloed door de beslissingen die door de hoogste leiding van die onderneming worden genomen. Het besluitvormingsproces, ten grondslag liggend aan het multinationaliseren van het werkkterrein, wordt vooraleerst gevoed door een 'afstemmingsvraagstuk': hoe stemmen we op een zo efficiënt mogelijke wijze de bedrijfsmiddelen af op de kansen en bedreigingen die vanuit de omgeving op de onderneming afkomen, zodat een effectief en daarmee slagvaardig optreden gewaarborgd wordt. Porter (1980) en Daems en Douma (1984) verstrekken handvatten hoe met dit afstemmingsvraagstuk om te gaan. De essentie: het formuleren en implementeren van een doeltreffende concurrentiestrategie die moet leiden tot een - bij voorkeur verdedigbaar - concurrentievoordeel. Ook multinationaliserende uitgevers, verzekeraars

en banken worden met dit vraagstuk geconfronteerd. Dit vraagstuk valt in een internationale context te operationaliseren aan de hand van twee dimensies: het **waarom** van het multinationaliseren van het werkkterrein en het **hoe** van het multinationaliseren van het werkkterrein. Deze twee vraagstukken kunnen aan de hand van drie parameters ('stuwende krachten', 'strategie' en 'structuur') middels een onderzoeksmodel gevisualiseerd worden (zie figuur 1).

'Stuwende krachten', 'strategie' en 'structuur' zijn drie parameters die in hun onderlinge relatie het 'waarom' en 'hoe' van het multinationaliseren van het werkkterrein van dienstenondernemingen

Figuur 1: Onderzoekmodel

Bron: P.K. Jagersma, 'Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen'. JRC Publishers, Tilburg University Press, Tilburg, 1994.

Pieter K. Jagersma heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen ('86-'90) en is daarin summa cum laude afgestudeerd. Hij is gepromoveerd (bij Dr. S.W. Douma en T. Kumpe MA) aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en is oprichter van JRC Business Intelligence. Pieter K. Jagersma is thans werkzaam in een senior functie bij McKinsey&Company. Dit is zijn vijfde artikel voor MAB.

kunnen verklaren. In het vervolg van dit artikel zullen we in het bijzonder de verschillende parameters behandelen en de zich daartussen manifesterende relaties (alsmede de richting van de causaliteit) uiteenrafelen. Het artikel geeft - meer algemeen- het resultaat van een beschrijvende analyse van het multinationalisatieproces van negen grote Nederlandse dienstenondernemingen. Het artikel is als volgt geparafeerd. Aan de uiteenzetting van het multinationalisatieproces van negen Nederlandse dienstenondernemingen (paragraaf 4) gaat een verhandeling van de theorie (paragraaf 2) en de gehanteerde methodologie (paragraaf 3) vooraf. In paragraaf 5 passeren een aantal relativeringen de revue. Paragraaf 6 sluit het artikel met een korte slotbeschouwing af.

2 Theorie

2.1 Stuwende krachten

Er zijn verschillende redenen om het werkteerren te multinationaliseren. Het gaat dan om multinationalisatiemotieven, hier 'stuwende krachten' genoemd. Er zijn de volgende stuwende krachten te onderscheiden (Jagersma, 1994a): concurrentievoordelen in samenhang met een (te) kleine thuismarkt, het 'volgen-van-de-cliënt', risicospreiding en *economies of skills*. Hierbij dienen we twee kanttekeningen te plaatsen: de opsomming is niet volledig en de verklarende kracht van de verschillende stuwende krachten als rationale van het multinationaliseren van het werkteerren van dienstenondernemingen verschilt in de tijd. De voornoemde opsomming geeft niet alle stuwende krachten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat ondernemingen die door een dominante - internationaal georiënteerde - manager worden geleid, sneller multinationaliseren dan ondernemingen die niet door dergelijke managers worden geleid. Dergelijke redenen die aanzetten tot het multinationaliseren van het werkteerren blijken in de praktijk incidenteel van aard te zijn. Daarom zijn dergelijke stuwende krachten - die daarenboven vaak de neiging hebben niet objectief waarneembaar te zijn - niet bij het in kaart brengen van het proces van het multinationaliseren van de hier bestudeerde dienstenondernemingen betrokken.

Stuwende krachten verklaren gedurende gegeven tijdsperiodes in verschillende mate het multinationaliseren van dienstenondernemingen. De stuwende krachten zijn wat betreft hun verklarende kracht daarom niet altijd even manifest. Om

deze reden zullen wij gebruik maken van het woordenpaar 'latent-manifest'. Ook in andere onderzoeken - betrekking hebbend op het multinationaliseren van ondernemingen - hebben we van dit woordenpaar - aan de hand waarvan 'gediscrimineerd' kan worden - gebruik gemaakt (zie: Jagersma en Bell, 1992; Jagersma, 1993a; Jagersma, 1993b). Stuwende krachten kunnen 'manifest' dan wel 'latent' zijn. Het onderscheid tussen een latente stuwende kracht en een manifeste stuwende kracht is belangrijk. Het al dan niet manifest zijn van een stuwende kracht (gedurende een gegeven periode) is van invloed op de 'modus' ('start-ups', acquisities dan wel joint ventures/deelnemingen) en de 'richting' (horizontaal, verticaal of diagonaal) van het multinationaliseren van het werkteerren (i.e. de 'multinationalisatiestrategie') alsmede de configuratie van de organisatiestructuren. Manifeste stuwende krachten geven vorm aan de strategieën en structuren van multinationaliserende dienstenondernemingen. We spreken in het verdere verloop van dit artikel over 'kritieke' stuwende krachten (kortweg: 'KSK'n'). Kortheidshalve: kritieke stuwende krachten zijn stuwende krachten die gedurende een gegeven tijdsperiode het multinationaliseren van het werkteerren van Nederlandse dienstenondernemingen verklaren.

2.2 Strategie

2.2.1 Richting

De bedrijfsvoering van dienstenondernemingen vereist, dat men - vanwege de veelal simultane productie en consumptie - ter plekke aanwezig moet zijn: directe buitenlandse investeringen (in plaats van exporten) hebben het primaat. Het langs de weg van de directe buitenlandse investeringen multinationaliseren lijkt echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Directe buitenlandse investeringen worden door de meeste multinationaliserende dienstenondernemingen als uiterst risicovol gepercipieerd (zie ook: Habib en Victor, 1991; Nayyar, 1992). Multinationaliserende ondernemingen hanteren daarom strategieën om de daarmee gepaard gaande risico's zoveel mogelijk terug te dringen. Het multinationaliseren van het werkteerren kan zich dienaangaande bijvoorbeeld in de vorm van **horizontale** expansie - Daems en Douma (1989) spreken in dit raam over 'horizontale multinationalisatie' - manifesteren. Dienstenondernemingen hebben niet zelden een voorkeur

voor horizontale multinationalisatie, omdat op deze manier optimaal van de reeds opgebouwde ervaring met het aanbieden van bepaalde diensten (op de thuismarkt) geprofiteerd kan worden - hetgeen ingeval **verticale** en **diagonale** multinationalisatie (i.e. internationale diversificatie) veel minder het geval is (Volledigheidshalve: horizontale, verticale en diagonale multinationalisatie zijn de drie mogelijke 'richtingen' om het werkterrein te multinationaliseren). Deze ervaring kan een multinationaliserende onderneming op een buitenlandse produkt-markt het marktleiderschap doen toekomen. In dat geval wordt de 'klassieke' informatie-achterstand - de zogenaamde 'informatie-handicap' met het bewerken van de lokale afzetmarkt (zie onder meer: Brooke en Remmers, 1970; Douma, 1988) - meer dan gecompenseerd. De op de thuismarkt opgedane ervaring met het aanbieden van een gegeven dienst is in dat kader een onderscheidende competentie dat op een buitenlandse (produkt-)markt als concurrentieel voordeel dienst doet.

2.2.2 'Modus'

De keuze voor een gegeven modus (i.e. **start-ups**, **joint ventures/deelnemingen** dan wel **fusies/acquisities**) lijkt andermaal een functie van de hoeveelheid ervaring van een dienstenonderneming met het management van buitenlandse activiteiten te zijn (zie voor empirisch bewijsmateriaal: Jagersma, 1993c en 1993e). Dienstenondernemingen die geen ervaring hebben met het management van buitenlandse activiteiten hebben in dat verband veelal een voorkeur voor samenwerking met lokale of derde ondernemingen. Dienstenondernemingen proberen op deze manier het gebrek aan ervaring met het management van buitenlandse activiteiten te compenseren. Achterliggende doelstelling van de samenwerking: het profiteren (want het zichzelf eigen maken) van de ervaring van een lokale of derde partneronderneming met het bewerken van een gegeven lokale afzetmarkt. Dienstenondernemingen met voldoende ervaring met het management van buitenlandse activiteiten c.q. het bewerken van een gegeven lokale afzetmarkt lijken eerder een aperte voorkeur voor start-ups (alsmede autonome groei) en acquisities te hebben.

Kortom: het al dan niet bezitten van de ervaring, nodig om van een internationale expansie een succes te maken, ligt ten grondslag aan de keuze van het topmanagement voor een gegeven modus

en richting - i.e. de twee hoofdcomponenten van de multinationalisatiestrategie.

2.3 Structuur

Veel dienstenondernemingen maken van divisionele structuren gebruik (zie voor een overzicht: Jagersma, 1994b). Het feit dat op grote schaal van divisionele structuren gebruik wordt gemaakt, moet aan de noodzaak van een decentrale bedrijfsvoering voor de betreffende ondernemingsactiviteit worden toegeschreven. Dienstenondernemingen bedrijven *people's business* - de ontmoeting met de afnemer (die wil consumeren) gaat gepaard met de (vaak ter plekke gerealiseerde) productie van een dienst - en maken uit dien hoofde ten behoeve van de externe afstemming (in termen van 'klantgerichtheid') bij voorkeur van gedecentraliseerde gedivisionaliseerde structuren (als bijvoorbeeld de produktdivisiestructuur en de geografische structuur) gebruik (zie ook: Baligh en Burton, 1979). Kortheidshalve: de aard van de uitgevoerde werkzaamheden (i.e. het produceren en verkopen van een dienst) alsmede de daarin plaatshebbende ontwikkelingen zijn van invloed op de configuratie van de structuur.

2.4 Dynamiek

Tussen de parameters 'stuwende krachten', 'strategie' en 'structuur' bestaat een dynamisch verband. De dynamiek in de onderlinge relatie wordt door de factor 'tijd' teweeggebracht (zie ook: de Jong, 1985). De factor 'tijd' is verantwoordelijk voor veranderingen in de stand van de technologie en de markt(vraag). Daarmee beïnvloedt de factor tijd direct het door technologische ontwikkelingen en marktontwikkelingen gevoede economische mededingingsproces. Technologische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn deswege eveneens van invloed op de aard van de stuwende krachten en daarmee de gehanteerde strategie en structuur van de multinationaliserende dienstenonderneming. Stuwende krachten betreffen in essentie de middels multinationalisatie te realiseren voordelen. Middels een gegeven strategie en een gegeven structuur proberen ondernemingen vorm en inhoud te geven aan de met het exploiteren van stuwende krachten te realiseren voordelen. Het 'waarom' en 'hoe' van het multinationaliseren van het werkterrein ligt daarmee in elkaars verlengde.

3 Methodologie

3.1 Longitudinale analyse

Het onderzoek naar de parameters en de (richting van de) relaties tussen de parameters kan plaatsvinden via longitudinale studies en cross-sectionie studies. Met longitudinaal onderzoek doelen we op onderzoek, gericht op het verzamelen,

analyseren en interpreteren van data, gericht op het verklaren van het functioneren en het management van ondernemingen (hier: multinationale dienstenondernemingen) over een periode van meerdere jaren. Het centrale kenmerk van longitudinaal onderzoek is dat tijdgerelateerde effecten getraceerd en in kaart gebracht kunnen worden. Cross-sectionie onderzoek concentreert zich op het beantwoorden van momentgebonden onderzoeksvragen.

Figuur 2: Het multinationalisatieproces van negen grote Nederlandse dienstenondernemingen

Bron: P.K. Jagersma, 'Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen'. JRC Publishers, Tilburg University Press, Tilburg, 1994.

Een longitudinale analyse is in het kader van dit onderzoek in meerdere opzichten aanbevelenswaardig. De keuze voor longitudinaal onderzoek werd in het bijzonder gevoed door de twee navolgende argumenten:

1 Longitudinaal onderzoek dwingt onderzoekers rekening te houden met het belang van historische contexten. Longitudinaal onderzoek stelt ons in staat na te gaan of het voor multinationale ondernemingen nog wel verstandig is om op een gegeven ingeslagen (expansie)weg voort te gaan. Toegesneden op dit onderzoek: snijden bepaalde stuwende krachten, strategieën en structuren nog wel hout?

2 Het formuleren en implementeren van een multinationale expansiestrategie heeft betrekking op een lange termijn. De resultaten van een geïmplementeerde multinationalisatiestrategie zullen pas na verloop van tijd zichtbaar worden. Dit behelst niet zelden een lange periode. Longitudinale studies verschaffen de mogelijkheid de factoren verantwoordelijk voor de resultaten van het multinationaliseren van het werkteerrein te traceren en te verklaren.

Wij worden daarenboven in onze keuze geruggesteund door de opvatting, dat een longitudinale onderzoeksstrategie zich het beste leent voor het oplossen van 'hoe' en 'waarom' vraagstukken (zie ook: Yin, 1989).

3.2 Tijdsperiode, ervaringsobject en data

Het onderhavige onderzoek concentreert zich op de periode 1965 tot en met 1989. Voor deze keuze kunnen verschillende redenen met een verschillende strekking worden aangevoerd. De grootscheepse multinationalisatie van het werkteerrein van dienstondernemingen is een relatief recent fenomeen (zie: de Jong, 1984). Uit dien hoofde is het moeilijk voldoende en in kwalitatief opzicht acceptabele data over het multinationaliseren van dienstondernemingen van voor 1965 te verwerven. Er zouden aanzienlijke concessies aan de validiteit en de betrouwbaarheid van de resultaten van de studie gedaan moeten worden, indien ook de periode voorafgaand aan 1965 onderzocht zou worden (zie hiervoor ook: Jagersma, 1993d). Voorts zal een oriëntatie op de periode 1965 tot en met 1989 het actualiteitsgehalte van de in paragraaf 4 te ontwikkelen theoretische inzichten (met een hoog 'empirisch gehalte') ten goede komen. Kortom: de keuze voor de onderzoeksperiode 1965 tot en met 1989 ligt vanuit het oogpunt van de theorie, de methodo-

logie en de praktijk enigszins voor de hand. Er zijn negen ondernemingen uit drie bedrijfstakken behorend tot de dienstensector, onder de loep genomen. Het gaat om de volgende ondernemingen:

- uitgeverijen: VNU, Elsevier en (Wolters-) Kluwer;
- verzekeraars: Nationale-Nederlanden, AEGON (inclusief de rechtsvoorgangers AGO en ENNIA) en AMEV alsmede,
- (algemene) banken: de ABN bank, de Amro bank en de NMB bank (later de NMB Postbank Groep).

De negen ondernemingen waren in 1989 - gemeten in termen van omzet, premie-inkomen of balanstotaal - de grootste drie ondernemingen in hun bedrijfstak. Iedere *case study* omvat een analyse van de stuwende krachten, de strategie en de structuur van de respectieve ondernemingen. In dit onderzoek hebben we van verschillende bronnen van data gebruik gemaakt. Bronnen van data waren (in willekeurige volgorde): jaarverslagen, de financiële pers, bedrijfsarchieven, semi-structureerde interviews alsmede publieke commentaren en interviews (door derden verricht).

4 De praktijk

4.1 Algemeen

Het hier uiteengezette multinationalisatieproces van negen grote Nederlandse dienstondernemingen is geformuleerd naar aanleiding van het analyseren van een omvangrijk en 'vruchtbaar' databestand en het toepassen van de methode van de toenemende abstractie/generalisatie (zie: Bouma, 1982). Daarbij hebben we de relevante data niet alleen onderling vergeleken, maar ook in hun wisselwerking over de tijd.

4.2 De dominante ontwikkelingsgang van negen Nederlandse dienstondernemingen

Het model dat het 'waarom' en 'hoe' van het multinationaliseren van dienstondernemingen visualiseert, bestaat uit drie fasen. De twee organisatie-ontwerpvariabelen die in dit onderzoek zijn bestudeerd, i.e. de strategie en de structuur, geven samen met een KSK vorm aan een fase. Iedere fase vangt aan met een KSK. Een fase eindigt met een structuur. In het nevenstaande kader wordt het proces van het multinationaliseren van dienstondernemingen in de verschillende te

Tabel 1: Strategieën en structuren van negen Nederlandse multinationaliserende dienstenondernemingen gedurende de periode 1965 tot en met 1989

Expansie- en contractiestrategieën

<i>Jaar</i>	<i>Modus start-ups</i>	<i>acquisitions</i>	<i>joint ventures/ deelnemingen</i>	<i>afstotingen</i>
65	1	-	2	-
66	-	-	1	1
67	5	-	2	2
68	3	2	7	3
69	9	1	5	1
70	13	4	4	1
71	6	-	4	-
72	4	-	9	-
73	5	4	21	-
74	17	9	16	3
75	11	4	8	-
76	8	5	15	1
77	12	8	20	4
78	9	3	18	4
79	25	8	8	3
80	16	9	7	4
81	13	4	10	5
82	12	-	6	2
83	15	6	8	-
84	22	6	10	10
85	15	12	6	7
86	9	14	8	16
87	17	11	8	15
88	18	17	5	4
89	27	19	12	4

Opmerking: deze tabel concentreert zich op de 'modus' van het multinationaliseren, omdat vrijwel alle internationale expansies horizontaal van aard waren.

Bron: P.K. Jagersma, 'Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen'. JRC Publishers, Tilburg University Press, Tilburg, 1994.

onderscheiden fasen ontleed. De pijlen geven de invloedsrichting van de parameters aan. De continue behoefte aan een doorzichtige structuur is de belangrijkste impetus voor het doorvoeren van herstructureringen (zie ook: Chandler, 1961; Fouraker en Stopford, 1968; Starbuck, 1968 en 1971; Greiner, 1972; Stopford en Wells, 1972).

Tabel 1 geeft het relatieve belang - zowel in de tijd als op een gegeven moment - van de onderscheiden strategieën en structuren weer. Tabel 1 vormt daarmee de achterliggende kwantificering

van het in figuur 2 weergegeven multinationalisatieproces van de op deze plaats bestudeerde Nederlandse dienstenondernemingen.

Ondernemingen hoeven niet noodzakelijkerwijs alle fasen te doorlopen. De verschillende stadia kunnen 'eindstations' zijn, maar blijken in de praktijk vooral bepalend te zijn voor andere stadia. Het overgaan van de ene fase in de andere fase impliceert dat een *misfit* tussen een strategie en een structuur voorkomen wordt c.q. teniet wordt gedaan. Op deze manier is het mogelijk van de met

(vervolg tabel 1)

Structuren [1]

Jaar	Onderneming								
	Vnu	Els	Klu	Nn	Aeg [2]	Ame	Abn	Amr	Nmb
65	p	p	p	p	.	p	g	i	p
66	p	p	p	p	.	p	g	i	p
67	p	p	p	p	.	p	g	i	p
68	p	p	p	p	.	p	g	i	p
69	p	p	p	p	.	p	g	i	p
70	p	p	p	p	.	p	g	i	p
71	i	p	p	p	.	p	g	i	p
72	i	p	i	p	.	p	g	i	p
73	i	p	i	p	.	p	g	i	p
74	i	p	i	p	.	p	g	i	p
75	i	p	p	p	.	p	g	i	p
76	i	p	p	p	.	p	g	i	p
77	p	p	p	p	.	p	g	i	p
78	p	p	p	p	.	p	g	i	p
79	p	i	p	h	.	p	g	i	p
80	p	i	p	h	.	p	g	i	p
81	p	i	p	h	.	p	i	i	p
82	p	i	p	h	.	p	i	i	p
83	i	i	p	h	p	g	i	i	i
84	i	i	p	h	p	g	i	i	i
85	h	i	p	h	p	g	i	i	i
86	h	i	p	h	g	g	i	i	i
87	h	i	g	h	g	g	i	i	i
88	h	i	g	h	g	g	i	i	i
89	h	g	g	h	g	g	i	i	i

Opmerking 1:

F = functionele structuur

I = internationale divisiestructuur

P = produktdivisiestructuur

G = geografische divisiestructuur

M = matrixstructuur

H = hybride structuur

Opmerking 2: De rechtsvoorgangers van AGO en ENNIA maakten vanaf 1965 van produktdivisiestructuren gebruik. AGO maakte van 1968 tot en met 1973, van 1974 tot en met 1978 en van 1979 tot en met 1982 van respectievelijk een produktdivisiestructuur, een matrixstructuur en een internationale divisiestructuur gebruik. ENNIA maakte gedurende de periode 1969 tot en met 1982 van een produktdivisiestructuur gebruik..

(het inspelen op) stuwende krachten te realiseren voordelen te profiteren.

De in figuur 2 aan de linkerzijde weergegeven tijdsbalk geeft aan dat de fasen op verschillende tijdstippen worden doorlopen. In de navolgende drie paragrafen zullen we de drie onderkende fasen nader behandelen.

4.3 Fase een

Halverwege de jaren '60 waren de hier bestuurde dienstenondernemingen tot grote binnenlandse marktpartijen uitgegroeid. De dienstenondernemingen waren in een produkt-markt dan wel verschillende produkt-markten marktleider. Dit

marktleiderschap was gebaseerd op solide concurrentievoordelen. De dienstenondernemingen werden - gezien het marktleiderschap in de respectieve produkt-markten - min of meer gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe produkt-markten. Twee opties domineerden de discussies die op de hoofdkantoren van de dienstenondernemingen werden gevoerd: diversificatie van het werkterrein en multinationalisatie van het werkterrein. Alle dienstenondernemingen ondernamen - met uitzondering van het bankwezen (in verband met het bestaan van de deelnemingsbeperking) - pogingen om op grote schaal te diversificeren (ex post zonder veel succes). De tweede beleidsoptie werd echter door het topmanagement als aantrekkelijker gekwalificeerd. Ingeval het multinationaliseren van het werkterrein zou men dezelfde produkt-markten kunnen blijven bewerken. Met deze produkt-markten was men vertrouwd. De vertrouwde strategie van horizontale expansie zou gecontinueerd kunnen worden. De omvang van het in het binnenland opgebouwde marktaandeel vormde een belangrijke factor in de overweging van de hoogste leiding al dan niet (op grotere schaal) te multinationaliseren (een voortgaande expansie in de bestaande binnenlandse produkt-markten zou slechts marginale/kostbare veranderingen teweeg brengen). De dienstenondernemingen waren overtuigd van de noodzaak te multinationaliseren. Alle directies hadden hoge verwachtingen van het multinationaliseren van het werkterrein. De op de thuismarkt opgebouwde concurrentievoordelen waren gebaseerd op een immaterieel activum: ervaring met het aanbieden van een gegeven produkt in een gegeven markt. De hoogste leiding was ervan overtuigd, dat men daardoor weinig van de lokale (buitenlandse) concurrentie had te vrezen. Op immateriële activa gebaseerde concurrentievoordelen waren naar de mening van de toenmalige directies niet op relatief korte termijn te imiteren.

De dienstenondernemingen waren niet de enige ondernemingen die multinationaliseerden. Ook industriële ondernemingen multinationaliseerden vanaf het begin van de jaren '60 op grote(re) schaal hun werkterrein (zie voor een respectievelijk micro-economische en macro-economische empirische ondersteuning: de Jong, 1984; de Mare, 1985). Deze multinationalisatiebeweging had verstrekkende gevolgen voor het strategische beleid van de dienstenondernemingen. De (vooral) financiële dienstenondernemingen moesten de

multinationaliserende industriële cliënten (de zogeheten *corporate clients*) volgen. Het niet volgen van cliënten betekende eenvoudigweg het verlies van cliënten en daardoor het derven van winst en/of groei.

De meeste multinationaliserende dienstenondernemingen werden geconfronteerd met een gebrek aan ervaring met het expanderen in een gegeven (onbekende) buitenlandse (produkt)-markt. Nationale-Nederlanden en de ABN bank namen een uitzonderingspositie in, omdat beide ondernemingen (met name de ABN bank) al voor de jaren '60 een significant deel van hun omzet uit het buitenland haalden. Nationale-Nederlanden (via de rechtsvoorganger De Nederlanden) en de ABN bank genoten dan ook een ervaringsvoordeel met betrekking tot het multinationaliseren van het werkterrein. De andere dienstenondernemingen verkeerden pas in het aanvangsstadium van het multinationaliseren van het werkterrein. Het gebrek aan ervaring met het multinationaliseren was er dan ook voor verantwoordelijk, dat het multinationaliseren van het werkterrein lange tijd als een kostbare en risicovolle strategie werd gezien (hetgeen de snelheid van het multinationaliseren negatief heeft beïnvloed): de (omvangrijke en zekere) 'cost' ging voor de (onzekere) 'baet' uit.

Het gebrek aan ervaring met het opstarten en managen van internationale initiatieven vereiste een daarop toegesneden strategie. Dienstenondernemingen met een gebrek aan ervaring met het management van internationale initiatieven namen bij voorkeur hun toevlucht tot allerlei samenwerkingsvormen. De voorkeur voor internationale samenwerkingsvormen als joint ventures en deelnemingen ligt enigszins voor de hand. Multinationalisatie via samenwerking met lokale dan wel derde ondernemingen is minder riskant dan multinationalisatie via start-ups en acquisities (vergelijk: Wilson, 1980). Via allerlei vormen van samenwerking met lokale en derde ondernemingen kon tegen relatief weinig risico's op een relatief goedkope manier en in een relatief kort tijdsbestek gemultinationaliseerd worden. Op deze manier kon in het bijzonder van de ervaring van lokale en derde ondernemingen met het bewerken van een gegeven buitenlandse afzetmarkt geprofiteerd worden. Daarbij werd de 'richting' van de horizontale expansie gevolgd. Twee uitzonderingen voor wat betreft de 'modus' van het multinationaliseren waren Nationale-Nederlanden en de ABN

bank. Nationale-Nederlanden en de ABN bank hadden al veel ervaring met het management van internationale initiatieven opgedaan. Zij expandeerden dan ook regelmatig via internationale start-ups.

De dienstenondernemingen maakten op dat moment van relatief eenvoudige produktdivisiestructuren gebruik (uitzonderingen waren niettemin: de ABN bank met een geografische structuur en de Amro bank met een internationale divisiestructuur). De produktdivisiestructuur sloot goed aan bij de groei-doelstellingen van de dienstenondernemingen. Een produktdivisiestructuur leent zich goed voor ondernemingen die met de bestaande activiteitenrange snel willen expanderen (zie voor het empirische bewijsmateriaal: Davidson en Haspesslagh, 1982; Daniels, Pitts en Tretter, 1984 en 1985). Ook nieuwe activiteiten, mits geconcentreerd rondom een gegeven produkt(groep), kunnen relatief eenvoudig aan de structuur worden toegevoegd (zie: Davidson en Haspesslagh, 1982).

Bij de ABN bank waren de activiteiten naar regio's georganiseerd; de ABN bank beschikte over een geografische structuur. Deze structuur maakte het mogelijk dicht op de markt te opereren. Hierdoor kon snel op veranderende omstandigheden worden ingesprongen. De structuur van de ABN bank was sterk gedecentraliseerd. De vergaande mate van decentralisatie bemoeilijkt evenwel de regionale coördinatie van de in geografisch opzicht diverse activiteitenrange. Bijgevolg: het derven van regionale schaalvoordelen in lokale produkt-markten met overeenkomstige infrastructuren. De geografische structuur van de ABN bank viel vanuit twee invalshoeken te verklaren:

- 1 de geografische diversiteit van het werkterrein;
- 2 de omvang van het buitenlandbedrijf (in het bijzonder gemeten in termen van het aantal internationale ventures).

Ad 1

De ABN bank was in het midden van de jaren '60 al in vele landen actief. Er was sprake van een omvattende geografische scope (i.e. het aantal landen dat bewerkt werd was groot). In dat geval is het voor de hand liggend dat de activiteitenrange van een onderneming naar regio's wordt georganiseerd. De geografische structuur weerspiegelt de diversiteit in de bediende geografische markten.

Ad 2

De behoefte de internationaal geëntameerde activiteiten in een geografische structuur onder te brengen zal groter zijn, indien de omvang van het buitenlandbedrijf toeneemt (zie ook: Egelhoff, 1988). Gezien de omvang van het buitenlandbedrijf van de ABN bank was het begrijpelijk, dat de in de verschillende regio's ontplooiden activiteiten in een geografische structuur werden ondergebracht. De omvang van het buitenlandbedrijf van de ABN bank was in het midden van de jaren '60 van dien aard, dat het op dat moment reeds mogelijk was dit buitenlandbedrijf aan de hand van een geografische structuur te beheersen.

De andere dienstenondernemingen hadden een minder omvattende geografische scope en een minder omvangrijk buitenlandbedrijf. De internationale divisiestructuur van de Amro bank moet - gezien de geringe omvang van het buitenlandbedrijf - als een 'vreemde eend in de bijt' gekwalificeerd worden. Het organisatie-ontwerp van de andere multinationaliserende dienstenondernemingen was gebaseerd op:

- 1 de produkten die werden aangeboden, in plaats van de regio waarin die produkten werden aangeboden. De produktdivisiestructuren van de uitgevers en de verzekeraars waren het resultaat van de beperkte, rondom diensten georganiseerde activiteitenrange;
- 2 een aantal in die tijd tot stand gebrachte fusies. De produktdivisiestructuur maakte het mogelijk zonder noemenswaardige integratie-inspanningen de in die dagen fuserende ondernemingen samen te voegen. De verschillende samengevoegde produktdivisies ressorteerden onder één leiding, vanaf dat moment vaak 'Raad van Bestuur' of 'Hoofddirectie' genoemd. VNU, Nationale-Nederlanden, AGO en ENNIA vormen hier voorbeelden van. Deze concerns concentreerden zich in het midden en aan het einde van de jaren '60 -na de gerealiseerde fusies- in eerste aanleg op het samenvoegen van de produktdivisies (i.e. alle produktdivisies bleven naast elkaar voortbestaan) in plaats van het in elkaar passen van de verschillende produktdivisies (leidend tot nieuwe produktdivisies (i.e. het integreren van de activiteitenrange)). De Raden van Bestuur - die uit de hoogste leiding van de respectieve fusie-partners werd geformeerd - hielden zich

bezig met het management van een verzameling produktdivisies. Het ging derhalve om het management van een optelsom van produktdivisies van de fuserende ondernemingen.

De functionele structuur werd niet aangetroffen. In zeker opzicht is dit - getuige de karakteristieken die aan een functionele structuur moeten worden toegedicht - begrijpelijk. De gecentraliseerde functionele structuur leent zich in het bijzonder voor het minimaliseren van de kosten, omdat de belangrijkste organisatiefuncties (Onderzoek & Ontwikkeling, Productie en Marketing) in afzonderlijke organisatiepoten zijn ondergebracht. De verschillende activiteiten die de *value chain* vormen zijn vanwege de ver doorgevoerde specialisatie in verschillende divisies ondergebracht. De nadruk ligt daarmee op het realiseren van de efficiëntievoordelen van schaafeffecten. De voeling met de operationele bedrijfspraktijk - die voor dienstenondernemingen vanwege de marktgerichtheid van groot belang is - komt door het hoge niveau van winstverantwoordelijkheid op de tocht te staan. De functionele structuur is een gecentraliseerde en weinig flexibele structuur en daarmee weinig geschikt als structuur voor een - multinationaliserende - dienstenonderneming. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond, dat het gebruik van een functionele structuur omgekeerd evenredig is met een toeneming van de omgevingscomplexiteit (zie: Stopford en Wells, 1972; Daniels, Pitts en Tretter, 1984 en 1985; Egelhoff, 1988). Deze complexiteit wordt juist op het internationale toneel gevoed door factoren als de transfer van informatie die over - soms omvangrijke - geografische en culturele afstanden plaatsheeft, wisselkoersbewegingen, een zich actief profilerende lokale overheid (en de onzekerheid die daarvan en van het niet-profileren uitgaat) alsmede het niet dan wel in onvoldoende mate beschikbaar zijn van de voor de bedrijfsuitoefening benodigde produktiefactoren (als kapitaal en management). De multinationaliserende dienstenondernemingen hebben gedurende de periode 1965 tot en met 1989 geen voorkeur voor een functionele structuur aan de dag gelegd. Op de 'markt voor diensten' staat de behoefte aan een 'externe' oriëntatie (i.e. een marktorientatie) centraal - en daarmee verbonden de behoefte aan een flexibele structuur - in plaats van een 'interne' oriëntatie (i.e. een organisatie-oriëntatie).

Gedurende de jaren '60 bouwden de multinationaliserende dienstenondernemingen hun buiten-

landbedrijf gestadig uit. Aan het einde van de jaren '60 hadden de multinationaliserende dienstenondernemingen een netwerk van onafhankelijk van elkaar opererende internationale ventures opgebouwd. De internationale ventures moesten in eerste instantie inzicht verschaffen in de kansen en bedreigingen van een gegeven buitenlandse produktmarkt. Internationale ventures fungeerden als 'uitkijkposten', marketinginstrumenten waarmee informatie over de lokale (produkt-)markt vergaard kon worden. Daarmee volgden de Nederlandse multinationaliserende dienstenondernemingen een overeenkomstige strategie en structuur als hun Amerikaanse multinationaliserende industriële tegenhangers (zie hiervoor: Aharoni, 1966). In deze fase van het multinationaliseren van het werkkterrein was de internationale venture afhankelijk van de middelen van het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor leverde management (*expatriates*), kapitaal en technologie. De internationale ventures waren in de regel klein van omvang. De ontwikkeling van een internationale venture werd voor een belangrijk deel in een door het hoofdkantoor gewenste richting gedirigeerd: de internationale venture liep aan de leiband van het hoofdkantoor. Tussen de internationale ventures bestonden geen contacten. Er vond geen onderlinge uitwisseling plaats van ervaring met het bewerken van buitenlandse produktmarkten (bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaring met het management van 'politiek kapitaal' - zie voor een nadere behandeling van dit belangrijke bedrijfs-wetenschappelijke fenomeen: Jagersma, 1994c)). Een in een gegeven venture gerijpt excellent idee had nog geen universele geldigheidswaarde als basis voor een concurrentieel voordeel. De organisatorische architectuur die dit mogelijk zou moeten maken ontbrak daarvoor eenvoudigweg. Door het beperkte aantal internationale ventures en - in het verlengde daarvan - de relatief geringe prioriteit van het buitenlandbedrijf (in vergelijking tot het binnenlandbedrijf) was er geen informatie-systeem dat het onderling uitwisselen van ervaring mogelijk maakte c.q. aanmoedigde. De internationale ventures opereerden 'dicht op de markt'. Dit was gezien de aard van de aangeboden producten noodzakelijk. Het beperkte buitenlandbedrijf vereenvoudigde het beheersen van de door de internationale ventures geëntameerde activiteiten. Niet zelden werd er door een internationale venture maar één produktlijn aangeboden. De internationale ventures maakten in dit stadium van

het multinationaliseren van het werkkerrein met name gebruik van nisstrategieën. Op deze manier nam de ervaring met het - middels een beperkte activiteitenrange - bewerken van een gegeven buitenlandse afzetmarkt snel toe.

Tot en met het begin van de jaren '70 waren de dienstenondernemingen (met uitzondering van de ABN bank en de Amro bank) georganiseerd naar produktdivisies en werd bij voorkeur van internationale vormen van samenwerking gebruik gemaakt. Het bescheiden buitenlandbedrijf werd geleid door *expatriates*. Het denken vanuit de thuishmarkt (i.e. 'ethnocentrisme' - zie voor een conceptualisatie: Perlmutter, 1969) stond in dit stadium van het multinationaliseren van het werkkerrein centraal: de internationale ventures fungeerden vooreerst als 'verlengd informatiekanaal' c.q. 'snuffelpalen' van het in het moederland gevestigde hoofdkantoor.

4.4 Fase twee

Vanaf het begin van de jaren '70 nam door de voortgaande multinationalisatie van het werkkerrein van de dienstenondernemingen de behoefte aan het inpassen van het geografische element in het organisatie-ontwerp toe. De ABN bank beschikte reeds over een structuur die naar regio's was opgezet. De structuur van de ABN bank was daardoor goed op de voortgaande multinationalisatie toegesneden. Verschillende dienstenondernemingen begonnen de in het buitenland geëntameerde activiteiten in een internationale divisie in te voeren. VNU (1971) en Kluwer (1972) adopteerden een internationale divisiestructuur. Elsevier, Nationale-Nederlanden, AGO, ENNIA, AMEV en de NMB bank bleven een produktdivisiestructuur voeren. Omstreeks 1972 waren alle multinationale dienstenondernemingen - met uitzondering van de ABN bank - getooid met een produktdivisiestructuur dan wel een internationale divisiestructuur.

Ondanks de reeds ingezette economische teruggang werd de roep onder dienstenondernemingen om op grotere schaal te multinationaliseren luider. Dit was opmerkelijk, omdat de teruggang in de economische bedrijvigheid zich niet voor tijdelijk liet aanzien. Het topmanagement van de respectieve dienstenondernemingen was echter niet van plan voor wat betreft het multinationaliseren van het werkkerrein pas op de plaats te maken. Achterliggende verklaringen voor het aan de dag

gelegde streven het werkkerrein voortgaand te multinationaliseren waren:

1 De dienstenondernemingen domineerden nog steeds het merendeel van de binnenlandse produktmarkten. Die ondernemingen werden echter geconfronteerd met de wet van de afnemende meeroportbrengsten: het additionele resultaat (gemeten in bijvoorbeeld de winstgevendheid) dat van iedere eenheid extra marktaandeel (bijv. gemeten in termen van tienden van procenten) werd verkregen nam af. Een groeiend eigen marktaandeel zou steeds vaker ten koste moeten gaan van ondernemingen die eveneens een steeds groter marktaandeel hadden weten te veroveren. Het verplaatsen van het expansievizier naar de 'thuishmarkt' was geen aantrekkelijk vooruitzicht.

2 Het topmanagement van de multinationale dienstenondernemingen vond het - met het oog op de verslechterende conjunctuur - verstandiger de geografische scope te verruimen. Risicospreiding was het parool. Het multinationaliseren van het werkkerrein moest eerst en vooral leiden tot het spreiden van risico's. Het doel: een minder kwetsbare dienstenonderneming. Alleen op deze manier werd het mogelijk geacht de gedurende de jaren '60 behaalde goede en relatief stabiele winsteijfers te continueren.

Het spreiden van risico's bleef ook gedurende de tweede helft van de jaren '70 de belangrijkste stuwende kracht. Het spreiden van de winstbronnen over verschillende landen bleef - vanwege de stagnerende c.q. teruglopende conjunctuur die vrijwel alle produktmarkten in vrijwel alle landen (op verschillende momenten) trof - het Leitmotiv van de multinationaliserende dienstenondernemingen.

Het multinationaliseren uitte zich in een steeds omvangrijkere stroom internationale acquisities, joint ventures en deelnemingen. Langs deze weg kon snel vorm en inhoud worden gegeven aan het streven de risico's van het ondernemen internationaal te spreiden. Opvallend was dat de dienstenondernemingen die het multinationaliseren van het werkkerrein in het bijzonder in de vorm van joint ventures en deelnemingen hadden gegoten - onder meer VNU, de Amro bank en de NMB bank - vaker dan voorheen ontevreden waren over het niet bezitten van autonomie en de daarmee verbonden zeggenschap. De beslissingen van het hoofdkantoor van die multinationaliserende dienstenondernemingen conflicteerden niet zelden met de beslissingen van de partnerondernemingen.

Naar aanleiding daarvan werden diverse minderheidsbelangen in meerderheidsbelangen omgezet. De snelle multinationalisatie kon niet op een andere manier - bijvoorbeeld op eigen kracht - verwerkelijkt worden. De omvang van het ervaringspotentieel van de betreffende ondernemingen met het management van buitenlandse initiatieven was in dit stadium van het multinationaliseren (nog) te gering (Nationale-Nederlanden en de ABN bank vormden andermaal een uitzondering). Bij het samenwerken met en het acquireren van buitenlandse ondernemingen stond dan ook centraal, dat de samenwerkings- en overnamekandidaten voldoende ervaring met het bewerken van de lokale (en in sommige gevallen - voor sommige produkten- mondiale) afzetmarkt(en) moesten hebben. Dit verklaart (mede) waarom aan het einde van de jaren '70 op relatief grote schaal grote buitenlandse ondernemingen werden overgenomen. De grote acquisities van onder meer Nationale-Nederlanden, AGO, ENNIA en AMEV (in de Verenigde Staten) waren illustratief voor dit stadium van het multinationaliseren van het werkerterrein. Voor alle dienstenondernemingen gold onverkort: horizontale multinationalisatie had het primaat. Rationale: een gegeven kritische massa aan ervaring werd noodzakelijk geacht voor het op grotere schaal multinationaliseren van het werkerterrein. Buitenlandse ondernemingen met dezelfde dan wel een overeenkomstige activiteitenrange als de acquirerende dienstenonderneming werden bijvoorbeeld - vaak met behoud van de eigen identiteit - overgenomen.

De in dit kader geëffectueerde - in de regel omvangrijke - aanwinsten werden - vanwege de snelle multinationalisatie - aan de bestaande structuur toegevoegd. Van een inpassing c.q. integratie van die aanwinsten in de divisies van de dienstenondernemingen was in de regel geen sprake. De Nederlandse dienstenondernemingen waren dan ook tegen het einde van de jaren '70 uitgegroeid tot moeilijk te besturen ondernemingen. Dit bemoeilijkte het *portfoliomanagement* alsmede het coördineren van het (strategische) beleid van de verschillende in het binnenland en het buitenland opererende ventures.

Gedurende dit stadium van het multinationaliseren van het werkerterrein deed zich een nieuw verschijnsel voor: de geografische concentratiestrategie. De multinationale expansie van de dienstenondernemingen vond niet zelden in een gegeven regio plaats. De concentratie van de

Nederlandse dienstenondernemingen op de Verenigde Staten was daarbij in het oog springend. Elsevier, Nationale-Nederlanden, AGO, ENNIA, AMEV en de ABN bank hadden tegen het einde van de jaren '70 een omvangrijk 'Amerika'-bedrijf weten op te bouwen. Het voortgaand multinationaliseren speelde zich voor een belangrijk deel in de Verenigde Staten af. Bij Elsevier werd in 1979 om deze reden de divisie 'Amerika' geformeerd. Op deze manier werd het 'Amerika'-bedrijf van een zekere mate van cohesie voorzien. Dit vereenvoudigde de beheersing/aansturing van en de communicatie met de op de Amerikaanse markt ontplooiden activiteiten. Andermaal had het voeren van een gegeven strategie gevolgen voor de structuur waarvan gebruik werd gemaakt. Niet alle ondernemingen maakten van een internationale divisie gebruik. Nationale-Nederlanden, AGO (met uitzondering van de periode 1974-1978), ENNIA, AMEV en de NMB bank bleven ook gedurende de tweede helft van de jaren '70 vasthouden aan de produktdivisiestructuur. Deze ondernemingen wisten vooralsnog het geografische element in de produktdivisiestructuur in te passen. Stopford en Wells (1972) waren in hun onderzoek tot een overeenkomstige conclusie gekomen: niet alle multinationaliserende ondernemingen maken - ook bij een steeds omvangrijker buitenlandbedrijf - van een of meerdere (nieuwe) internationale divisies gebruik. Sommige multinationaliserende ondernemingen blijken hun produktdivisiestructuren tot in lengte van dagen trouw te blijven (Door gebruik te maken van flexibele *task-forces*, werkgroepen, regels en procedures is het mogelijk tot een efficiënte afstemming te komen tussen de middelen van de multinationaliserende onderneming en de omgevingen waarin die ondernemingen opereren. Grootscheepse herstructureringen zijn in dat geval op gezette tijden niet altijd een *fait accompli*).

4.5 Fase drie

Vanaf het begin van de jaren '80 stond het aantrekken van de band tussen het hoofdkantoor en de verschillende concernonderdelen (met name als gevolg van de conjuncturele teruggang) in het middelpunt van de gevoerde beleidsbeschuwingen. Doel: profiteren van *economies of skills*.

Uitgeven, verzekeren en bankieren is in eerste instantie *people's business*. Dit vereist het voeling houden met ontwikkelingen die zich in de omge-

ving c.q. afzetmarkt voordoen. De concernestructuren van de multinationaliserende dienstenondernemingen waren echter aan het einde van de jaren '70 - door de snelle expansie in het algemeen en de snelle multinationalisatie in het bijzonder - dermate complex, dat ze het zicht op de omgevingsontwikkelingen aan het oog van de hoogste leiding en de concernstaven begonnen te onttrekken. Ook kreeg het topmanagement van de dienstenondernemingen in toenemende mate met steeds complexere organisatievraagstukken te maken. Men moest vaker dan voorheen schijnbaar tegengestelde strategische vraagstukken met elkaar verenigen. Zo was er - ter illustratie - de blijvende noodzaak van het verenigen van een ver doorgevoerde mate van decentralisatie op het niveau van de individuele venture (teneinde snel in te kunnen spelen op veranderingen die zich in de lokale omgeving voordeden) met het centraliseren van bepaalde functies als automatisering (teneinde kostenbesparingen te realiseren). Deze ontwikkeling is - hoewel voor industriële ondernemingen - ook door Doz en Prahalad (1987) gesignaleerd.

De in verband met de conjuncturele neergang gevoelde noodzaak tot een intensievere samenwerking tussen de concernonderdelen te komen - tot uiting komend in het op grotere schaal uitwisselen van ervaring - zette aan tot het doorvoeren van veranderingen in de strategie en structuur van de dienstenondernemingen. Door de conjuncturele teruggang had het topmanagement van de dienstenondernemingen een voorkeur voor interne ontwikkeling. De multinationale dienstenondernemingen gingen meer 'op safe' spelen. Omvangrijke internationale acquisities werden met name gedurende de eerste helft van de jaren '80 door verschillende ondernemingen als (te) risicovol beschouwd. Internationale acquisities waren - in tegenstelling tot het einde van de jaren '70 - voor hen niet langer *en vogue*. Het consolideren van het werkerterrein stond op dat moment in het centrum van de belangstelling van het merendeel van de beleidsmakers.

De dienstenondernemingen begonnen hun buitenlandse dochterondernemingen in grotere eenheden in te passen, zodat beter van de voordelen van *economies of skills* geprofiteerd kon worden. Lokale *holding companies* (waarvan vooral de verzekeraars en de banken gebruik maakten) werden aan het buitenlandbedrijf toegevoegd. Hierdoor kon het steeds omvangrijkere buitenlandbedrijf beter vanuit het hoofdkantoor

gecoördineerd worden. De langs de weg van de lokale holdingmaatschappijen gerealiseerde - vooreerst juridische en bestuurlijke - integratie was in eerste aanleg gericht op het realiseren van de voordelen van *economies of skills*. Dankzij lokale houdstermaatschappijen konden de nieuwe, op eigen kracht gerealiseerde, via derden geëxploiteerde dan wel geacquireerde ventures gebruik maken van de door andere ventures in dezelfde dan wel een vergelijkbare regio opgedane ervaring (met producten, processen en/of markten). Het hoofdkantoor kon als coördinator van de in- en uitgaande stroom ervaring bijdragen aan de kruisbestuiving van ideeën en inzichten van de verschillende, internationaal verspreide ventures. Op deze manier werd voorkomen, dat het wiel meerdere malen in verschillende internationale ventures werd uitgevonden.

Door ervaring uit te wisselen kan van kostenbesparingen geprofiteerd worden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het uitsparen van opleidings-, bij- en herscholingskosten. In een gegeven regio opgebouwde ervaring kan tegen lagere kosten in een andere regio met een overeenkomstige marktstructuur worden ingezet. De in het buitenland (in een gegeven regio) c.q. het binnenland opgebouwde ervaring met organisatie- en strategische vraagstukken kan tot gevolg hebben, dat multinationale ondernemingen slagvaardiger in andere regio's gaan functioneren. De verbeterde 'interne dienstverlening' leidt dan tot een verbeterde 'externe dienstverlening' van de multinationaliserende dienstenondernemingen.

Elsevier vormde hier een mooi voorbeeld van. Elsevier heeft met name in de jaren '80 bij het expanderen op de Europese uitgeefmarkt intensief van de op de Amerikaanse markt opgedane ervaring gebruik gemaakt. Ook andere multinationaliserende dienstenondernemingen gingen vanaf het begin van de jaren '80 in toenemende mate met hun ervaringspotentieel woekeren. De nadruk - met name gedurende de tweede helft van de jaren '80 - op interne ontwikkeling alsmede het afstoten van niet-kernactiviteiten lag in het verlengde van deze beleidslijn. Voorts nam het aantal internationale acquisities gedurende deze periode snel toe.

Het 'management van ervaring', gericht op het realiseren van de kostenvoordelen van *economies of skills*, vereiste een meer decentrale 'organisatie van de multinationale onderneming'. Steeds meer multinationale dienstenondernemingen adopteerden dicht op de markt ontworpen internationale

divisie-, geografische en hybride structuren (eenzelfde ontwikkeling voltrok zich op dat moment onder het merendeel van de grootste Nederlandse multinationaliserende **industriële** ondernemingen, zie: Jagersma, 1993e). Die structuren waren in essentie een 'vergaarbak' van binnenlandse en buitenlandse ventures: de binnenlandse en de buitenlandse activiteiten werden gelijk behandeld en hadden een overeenkomstige status binnen de ondernemingshiërarchie. De internationale ventures hadden veelal een 'buitenlandse' bemanning en leiding alsmede een eigen winstverantwoordelijkheid. De van dergelijke structuren deel uitmakende internationale ventures hadden een meerwaarde voor andere ventures in termen van de daarin samengebalde ervaring welke niet dan wel in mindere mate elders in het concern voorhanden was.

5 Relativering

Ieder onderzoek heeft te maken met onvolkomenheden. De onvolkomenheden van dit onderzoek concentreren zich in het bijzonder rondom de omvang en de samenstelling van de onderzoekspopulatie c.q. de steekproef alsmede de gehanteerde onderzoeksmethodologie:

1 Het multinationaliseren van het werkkerrein van slechts drie ondernemingen uit slechts drie bedrijfstakken is onder de loep genomen. De hier uiteengezette analyse is gebaseerd op negen ervaringsobjecten. De validiteit van het hier beschreven multinationalisatieproces beperkt zich bovendien tot een stratum van economische subjecten: multinationale dienstondernemingen. Wat voor negen dienstondernemingen geldt hoeft niet voor alle andere dienstondernemingen (groot en klein) te gelden. Samuelson en Nordhaus (1985) spreken in dit kader van de *fallacy of composition*.

2 De drie bedrijfstakken verschilden aanzienlijk van elkaar. Die verschillen waren herleidbaar tot de aard van de concurrentiestrijd. De competitieve omstandigheden verschilden van bedrijfstak tot bedrijfstak. Daarbij speelde de overheid een belangrijke rol. De overheid paalde de competitieve scope (i.e. het totale aantal concurrenten) in het verzekerings- en bankwezen af (denk aan de invloed van het structuurbeleid - verzekeraars en banken kwamen elkaar daardoor op vele produktmarkten niet tegen). In het uitgeefwezen heeft de overheid nooit van ingrijpende, regulerende maatregelen gebruik gemaakt. Het verzekerings-

en bankwezen heeft zich gedurende de periode 1965 tot en met 1989 niet aan de invloed van de overheid kunnen onttrekken. Het verzekeringswezen en het bankwezen zijn gereguleerde bedrijfstakken gebleven.

3 De concentratie op zeer grote ondernemingen kan verstoringen veroorzaken. Dit is in het bijzonder het geval, indien de omvang van een onderneming (mede) van invloed is op de keuze voor een gegeven strategie en/of structuur. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of er sprake is van een dergelijk verband en zo ja, hoe strikt dit verband is.

4 De ondernemingen zijn afkomstig uit één land. Afwijkingen jegens voorgaande studies zijn wellicht te wijten aan deze 'etnocentrische' onderzoeksopzet. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond, dat er systematische verschillen bestaan in de bedrijfsvoering van ondernemingen die hun hoofdzetel in verschillende landen hebben (zie onder meer: Hofstede, 1980; Nagan-dhi, 1983; Jagersma en Kamann, 1992).

5 Het hier beschreven multinationalisatieproces is het resultaat van een longitudinale studie. Het is niet ondenkbaar dat het resultaat van een cross-sectiestudie in een andere richting zal wijzen. Langs deze weg is het mogelijk de geformuleerde inzichten te verfijnen (dan wel te verwerpen).

6 De gepresenteerde inzichten zijn sterk geaggregeerd. Het zijn gemiddelde waarden waarin een opvallend grote variatie tussen de individuele ondernemingen kan zijn vervat. De tijdsduur van de verschillende fasen verschilt bijvoorbeeld voor de verschillende ondernemingen. Het hier uiteengezette multinationalisatieproces van negen Nederlandse dienstondernemingen is gefundeerd in geaggregeerde data met als belangrijkste nadeel: de 'globale' weergave van een 'gemiddelde' werkelijkheid.

6 Tot slot

Traditionele inzichten als zou het economische mededingingsproces zich eerst en vooral op het niveau van de venture/concern alsmede de bedrijfstak voltrekken verlangen na deze studie een herziening. Naast een 'ondernemingsdimensie' (concurrentie op venture- en concernniveau) en een 'bedrijfstakdimensie' (concurrentie tussen clusters van ondernemingen, ook wel 'strategische groepen' genoemd), heeft het economische mede-

dingingsproces ook een 'geografische dimensie' (i.e. concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal of multinational niveau). Ondernemingen die niet voldoende rekening houden met deze derde dimensie van het economische mededingingsproces lopen het risico door de toekomst te worden ingehaald en hun rechten op een eventuele zeggenschap over de *global markets* van de toekomst te verspelen.

Daarmee kan het voortbestaan van een onderneming op het spel worden gezet. Anders gezegd: veel ondernemingen bewijzen pas gedurende het multinationaliseren van het werkterrein hun bestaansrecht.

L I T E R A T U U R

- Aharoni, Y., (1966), *The foreign investment decision process*, Harvard University Press, Mass.
- Baligh, H.H. en R.M. Burton, (1979), 'Marketing in moderation: the marketing concept and the organization's structure', *Long Range Planning*, Jaargang 12, p. 92-96, April.
- Bouma, J.L., (1982), *Leerboek der bedrijfseconomie. Deel I*, Delwel, Wassenaar.
- Brooke, M.Z. en H.L. Remmers, (1970), *The strategy of multinational enterprise*, Elsevier.
- Chandler, A.D., (1962), *Strategy and structure*, MIT Press, Mass.
- Davidson, W.H. en P. Haspeslagh, (1982), 'Shaping a global product organization', *Harvard Business Review*, Jaargang 60, p. 125-132, Juli-augustus.
- Daems, H. en S.W. Douma, (1984), *Concurrentie: analyse en strategie*, Kluwer, Deventer.
- Daems, H. en S.W. Douma, (1989), *Concurrentiestrategie en concernstrategie*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Daniels, J.D., R.A. Pitts en M.J. Tretter, (1984), 'Strategy and structure of U.S. multinationals: an exploratory study', *Academy of Management Journal*, Jaargang 27, p. 292-300, Nummer 2.
- Daniels, J.D., R.A. Pitts en M.J. Tretter, (1985), 'Organizing for dual strategies of product diversity and international expansion', *Strategic Management Journal*, Jaargang 6, p. 223-237.
- Douma, S.W., (1988), 'Horizontale multinationalisatie als ondernemingsstrategie', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, Jaargang 62, p. 537-547, December.
- Doz, Y. en C.K. Prahalad, (1987), *The multinational mission*, The Free Press, New York.
- Egelhoff, W.G., (1988), 'Strategy and structure in multinational corporations: a revision of the Stopford and Wells model', *Strategic Management Journal*, Jaargang 9, p. 1-14.
- Fouraker, L.E. en J.M. Stopford, (1968), 'Organizational structure and the multinational strategy', *Administrative Science Quarterly*, Jaargang 13, p. 47-64.
- Greiner, L., (1972), 'Evolution and revolution as organizations growth', *Harvard Business Review*, Jaargang 50, p. 37-46, Juli-augustus.
- Habib, M.M. en B. Victor, (1991), 'Strategy, structure and performance of U.S. manufacturing and service MNCs: a comparative analysis', *Strategic Management Journal*, Jaargang 12, p. 589-606.
- Hofstede, G., (1980), *Cultures consequences: international differences in work related values*, Sage, London.
- Jagersma, P.K. en J. Bell, (1992), 'Internationale joint ventures: een empirische analyse', *Economisch-Statistische Berichten*, Jaargang 77, p. 1064-1068, 4 november.
- Jagersma, P.K. en D.J.F. Kamann., (1992), *Cultuur en strategie. Theorie, methodiek en voorbeelden*, syllabus voor doctoraalstudenten Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
- Jagersma, P.K., (1993a), 'Internationale desinvesteringen van Nederlandse multinationale ondernemingen', *Economisch-Statistische Berichten*, Jaargang 78, p. 208-210, 3 maart.
- Jagersma, P.K., (1993b), 'Vestigingsmotieven van buitenlandse multinationals', *Economisch-Statistische Berichten*, Jaargang 78, p. 774-777, 25 augustus.
- Jagersma, P.K., (1993c), 'Internationale acquisities van Nederlandse multinationals', *Economisch-Statistische Berichten*, Jaargang 78, p. 914-919.
- Jagersma, P.K., (1993d), 'Methodologie van organisatieonderzoek', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, Jaargang 66, p. 57-66, Januari-februari.
- Jagersma, P.K., (1993e), *Strategie en structuur van Nederlandse multinationale ondernemingen*, Charlotte Heijmanns Publishers, Groningen.
- Jagersma, P.K., (1994a), *Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen*, Proefschrift, JRC Publishers, Tilburg University Print, Tilburg.
- Jagersma, P.K., (1994b), 'Concernstructuren: theorie, praktijk en verklaring', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, Jaargang 68, p. 179-189, April.
- Jagersma, P.K., (1994c), *De Fokker-DASA-deal. De verkwaliging van de nationale vliegtuigindustrie*, L.J. Veen, Amsterdam.
- Jong, de H.W., (1984), 'De internationalisatie van het Nederlandse bedrijfsleven', in M.T. Brouwer en H.W. ter Hart (red.), *Ondernemen in Nederland*, Kluwer, Deventer.
- Jong, de H.W., (1985), 'Dynamische markttheorie', Stenfort Kroese, Leiden.
- Mare, de J.T., (1985), 'De multinationalisatie van de Nederlandse economie', *Economisch-Statistische Berichten*, Jaargang 70, p. 840-847, 28 augustus.

- Nayyar, P.R., (1992), 'On the measurement of corporate diversification strategy: evidence from large U.S. service firms', *Strategic Management Journal*, Jaargang 13, p. 219-235.
- Negandhi, A.R., (1983), 'Cross-cultural management research: trend and future directions', *Journal of International Business Studies*, p. 17-28.
- Perlmutter, H.V., (1969), 'The tortuous evolution of the multinational corporation', *Columbia Journal of World Business*, p. 9-18.
- Porter, M.E., (1980), *Competitive strategy*, The Free Press, New York.
- Samuelson, P. en W.D. Nordhaus, (1985), *Economics*, McGraw-Hill, New York.
- Starbuck, W.H., (1968), 'Organizational metamorphosis', in R.W. Millman (red.), *Promising research directions*, Tempe.
- Starbuck, W.H. (red.), (1971), *Organization growth and development*, Penguin Books.
- Stopford, J. en L.T. Wells, (1972), *Managing the multinational enterprise*, Basic Books, New York.
- Wilson, B.D., (1980), 'The propensity of multinational companies to expand through acquisitions', *Journal of International Business Studies*, Jaargang 11, p. 59-65, Spring-Summer.
- Yin, R.K., (1989), *Case study research: design and strategy*, Sage, Londen, 1989.